

Artículo original

Habilidades blandas y perspectiva profesional en estudiantes de educación secundaria: evidencia empírica de Huancavelica, Perú (2025)

Soft skills and career perspective in secondary education students: empirical evidence from Huancavelica, Peru (2025)

Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz^{1*}

¹ Universidad Nacional de Huancavelica; Perú; ORCID: [0009-0001-8020-7989](https://orcid.org/0009-0001-8020-7989); rcardenasdc@gmail.com

* Correo electrónico del autor correspondiente: rcardenasdc@gmail.com

Recibido: 11/04/2026 / Aprobado: 21/05/2026

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades blandas y la perspectiva profesional en estudiantes del quinto año de educación secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de Huancavelica. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con diseño no experimental, alcance correlacional-comparativo y corte transversal. La muestra estuvo conformada por 79 estudiantes seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se empleó la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario tipo Likert validado mediante juicio de expertos y con alta confiabilidad ($\alpha = 0.892$ para habilidades blandas y $\alpha = 0.874$ para perspectiva profesional). Los resultados evidenciaron que el 53.2% de los estudiantes presentó un nivel medio de habilidades blandas y el 32.9% un nivel alto. Asimismo, el 49.4% manifestó una perspectiva profesional media y el 39.2% una perspectiva profesional alta. En la comparación según tipo de institución educativa, los estudiantes de colegios privados obtuvieron puntuaciones superiores en habilidades blandas respecto a los estudiantes de instituciones públicas. Del mismo modo, se identificó una correlación positiva alta y estadísticamente significativa entre las habilidades blandas y la perspectiva profesional ($\rho = 0.781$; $p < 0.05$), lo que demuestra que mayores niveles de competencias socioemocionales se asocian con mejores expectativas académicas y laborales. Se concluye que las habilidades blandas constituyen un factor estratégico en la construcción de proyectos de vida y perspectivas profesionales durante la adolescencia, especialmente en contextos andinos caracterizados por desigualdades educativas y limitadas oportunidades de desarrollo. En consecuencia, se recomienda fortalecer programas escolares orientados al desarrollo socioemocional, liderazgo juvenil y orientación vocacional como parte de la formación integral de los estudiantes.

Palabras clave: habilidades blandas, perspectiva profesional, educación secundaria, competencias, adolescentes.

Abstract

This research aimed to determine the relationship between soft skills and career outlook in fifth-year secondary school students from public and private educational institutions in Huancavelica. The study employed a quantitative, basic, non-experimental, correlational-comparative, and cross-sectional design. The sample consisted of 79 students selected through non-probability convenience sampling. Data was collected using a survey, with a Likert-type questionnaire validated by expert judgment and demonstrating high reliability ($\alpha = 0.892$ for soft skills and $\alpha = 0.874$ for career outlook). The results showed that 53.2% of the students demonstrated a medium level of soft skills, while 32.9% demonstrated a high level. Similarly, 49.4% expressed a medium career outlook, and 39.2% a high career outlook. When comparing students by type of educational institution, students from private schools obtained higher scores in soft skills compared to students from public institutions. Similarly, a high and statistically significant positive correlation was identified between soft skills and career outlook ($\rho = 0.781$; $p < 0.05$), demonstrating that higher levels of socio-emotional competencies are associated with better academic and professional expectations. It is concluded that soft skills constitute a strategic factor in the development of life plans and career prospects during adolescence, especially in Andean contexts characterized by educational inequalities and limited development opportunities. Consequently, it is recommended to strengthen school programs focused on socio-emotional development, youth leadership, and vocational guidance as part of students' comprehensive education.

Keywords: soft skills, career outlook, secondary education, competencies, adolescents.

1. Introducción

Las transformaciones sociales, tecnológicas y económicas del siglo XXI (Bernate & Vargas, 2020) han generado nuevas exigencias para los sistemas educativos, particularmente en relación con la formación integral de los estudiantes y su preparación para escenarios académicos y laborales cada vez más complejos. En este contexto, las habilidades blandas (Yoon et al., 2024; Echeverría et al., 2020) han adquirido una relevancia significativa debido a su influencia en el desempeño interpersonal, la adaptación social, el liderazgo y la construcción de proyectos profesionales sostenibles. Competencias como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la empatía, la resolución de conflictos y la capacidad de adaptación (Pinedo, 2024; Gómez, 2025) son actualmente consideradas elementos esenciales para el desarrollo humano y profesional de los adolescentes.

Diversos organismos internacionales vinculados a la educación y al empleo han señalado que las habilidades blandas constituyen uno de los principales factores asociados al éxito académico, la inserción laboral y la movilidad social (Huamán et al., 2026), en este sentido, a diferencia de las habilidades técnicas, estas competencias permiten a los individuos interactuar adecuadamente en entornos sociales diversos, responder a situaciones de incertidumbre y desarrollar procesos de liderazgo y colaboración. En consecuencia, las instituciones educativas contemporáneas (Martínez & Sánchez, 2024) enfrentan el desafío de trascender modelos centrados exclusivamente en contenidos cognitivos para promover procesos formativos orientados al fortalecimiento socioemocional y vocacional del estudiante. En América Latina, las investigaciones sobre habilidades blandas (Burga, 2025; Jaimes, 2025; Montes, 2022) en adolescentes han mostrado que dichas competencias guardan una estrecha relación con la motivación académica, la autoestima, las expectativas ocupacionales y la construcción de perspectivas profesionales. Sin embargo, en regiones con limitaciones estructurales, desigualdad educativa y condiciones socioeconómicas adversas, el desarrollo de estas capacidades suele verse condicionado por factores familiares, institucionales y territoriales. En contextos andinos como Huancavelica, caracterizados históricamente por brechas sociales y educativas (Mayhua & Ramos, 2023), resulta pertinente analizar cómo las habilidades blandas influyen en las expectativas y proyecciones profesionales de los estudiantes de educación secundaria.

La perspectiva profesional representa un componente fundamental durante la adolescencia, debido a que involucra las aspiraciones académicas, la claridad vocacional, la percepción del futuro laboral y las metas de desarrollo personal (Herazo, 2026; Sunza et al., 2025). Esta dimensión adquiere especial importancia en estudiantes del último año de secundaria, quienes se encuentran próximos a tomar decisiones relacionadas con estudios superiores, inserción laboral o proyectos de vida. No obstante, factores como la limitada orientación vocacional (Padilla & Barrera, 2025), las restricciones económicas y las desigualdades educativas pueden afectar negativamente la construcción de dichas expectativas profesionales. En el ámbito peruano, las investigaciones sobre habilidades blandas (Aliaga & Del Pozo, 2020) y perspectiva profesional (Veramendi et al., 2018) en estudiantes escolares todavía son limitadas, especialmente en regiones del interior del país. La mayoría de estudios se ha concentrado en contextos urbanos metropolitanos o universitarios, dejando escasa evidencia científica sobre estudiantes adolescentes de instituciones públicas y privadas en regiones andinas. Esta situación evidencia la necesidad de generar investigaciones que permitan comprender la relación entre competencias socioemocionales y proyección profesional en contextos educativos diversos.

Desde una perspectiva teórica, el estudio se sustenta en enfoques vinculados al desarrollo humano (Martínez, 2013), la inteligencia emocional (Pérez et al., 2025) y las competencias socioemocionales, los cuales sostienen que las capacidades interpersonales influyen significativamente en la toma de decisiones, la autopercepción y la construcción de metas futuras. Asimismo, se considera que la escuela constituye un espacio estratégico para el fortalecimiento de competencias blandas orientadas no solo al rendimiento académico, sino también al desarrollo integral y profesional de los estudiantes.

En ese sentido, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las habilidades blandas y la perspectiva profesional en estudiantes del quinto año de educación secundaria de cuatro instituciones educativas de Huancavelica, dos públicas y dos privadas. Asimismo, se buscó identificar los niveles de habilidades blandas y

perspectiva profesional, además de comparar diferencias según el tipo de institución educativa. La relevancia del estudio radica en su contribución al conocimiento científico sobre competencias socioemocionales en contextos escolares andinos, así como en la posibilidad de generar evidencia útil para el diseño de políticas educativas, programas de orientación vocacional y estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento integral de los estudiantes de educación secundaria

2. Metodología

2.1. Enfoque y tipo de investigación

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo (Finol & Vera, 2020), debido a que permitió medir y analizar estadísticamente la relación entre las habilidades blandas y la perspectiva profesional en estudiantes de educación secundaria. Asimismo, el estudio correspondió al tipo básico (Ceroni, 2010), ya que buscó ampliar el conocimiento científico sobre las competencias socioemocionales y las expectativas profesionales en contextos escolares andinos. El diseño metodológico fue no experimental (Arteaga et al., 2022), dado que las variables no fueron manipuladas deliberadamente y únicamente se observaron en su contexto natural. Asimismo, presentó un alcance correlacional-comparativo, puesto que se analizó la relación existente entre las habilidades blandas y la perspectiva profesional, además de comparar diferencias según el tipo de institución educativa (pública y privada). El estudio tuvo un corte transversal, debido a que la información fue recolectada en un único momento temporal durante el año académico 2025.

2.2. Población y muestra

La población estuvo conformada por estudiantes del quinto año de educación secundaria pertenecientes a cuatro instituciones educativas de la región Huancavelica, dos públicas y dos privadas. La muestra estuvo integrada por 79 estudiantes seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández, 2021), considerando criterios de accesibilidad, autorización institucional y disposición de participación de los estudiantes. La distribución de la muestra fue de 41 estudiantes de instituciones y 38 de instituciones privadas (Tabla 1).

Tabla 1. *Distribución de la muestra según tipo de institución educativa*

Tipo de institución	Frecuencia	Porcentaje
Pública	41	51.9
Privada	38	48.1
Total	79	100.0

Los criterios de inclusión consideraron estudiantes matriculados en el quinto año de secundaria, asistencia regular a clases y aceptación voluntaria de participación mediante consentimiento informado institucional. Se excluyeron estudiantes con cuestionarios incompletos y con inasistencia durante la aplicación del instrumento.

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección

La técnica empleada en la investigación fue la encuesta, debido a que permitió recopilar información cuantificable sobre las percepciones, competencias socioemocionales y expectativas profesionales de los estudiantes de educación secundaria. Esta técnica facilitó la obtención de datos estandarizados y comparables entre participantes de instituciones educativas públicas y privadas, asimismo, como instrumento se utilizó un cuestionario estructurado con escala tipo Likert de cinco alternativas de respuesta: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), casi siempre (4) y siempre (5). Los ítems fueron organizados de acuerdo con las dimensiones de las variables estudiadas y redactados en un lenguaje accesible para estudiantes adolescentes, por otro lado, los instrumentos fueron adaptados y contextualizados a partir de investigaciones internacionales vinculadas al desarrollo de habilidades blandas, competencias socioemocionales y orientación vocacional en estudiantes de educación secundaria (Tabla 2).

Tabla 2. *Variables e instrumentos empleados*

Variable	Dimensión	Ítems	N.º de ítems	Escala de medición	Tipo de respuesta
Habilidades blandas	Comunicación interpersonal	1 – 4	40	Ordinal	Likert de 5 categorías
	Liderazgo	5 – 8			
	Trabajo en equipo	9 – 12			
	Empatía	13 – 16			
	Resolución de conflictos	17 – 20			
Perspectiva profesional	Adaptación	21 – 24	3		
	Claridad vocacional	1 – 4			
	Expectativas laborales	5 – 7			
	Motivación académica	8 – 11			
	Proyección educativa	12 – 15			
	Percepción del futuro profesional	16 – 18			

2.4. Validez y confiabilidad

La validez de contenido fue determinada mediante juicio de expertos, participando especialistas en educación, psicología y metodología de la investigación, quienes evaluaron criterios de claridad, coherencia, pertinencia y relevancia de los ítems. La confiabilidad de los instrumentos se estableció mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (Tabla 3), obteniéndose los siguientes resultados:

Tabla 3. *Confiabilidad de los instrumentos*

Variable	Alfa de Cronbach	Interpretación
Habilidades blandas	0.892	Alta confiabilidad
Perspectiva profesional	0.874	Alta confiabilidad

Los valores obtenidos evidencian una adecuada consistencia interna de los instrumentos utilizados.

2.5. Procedimiento de recolección de datos

La recolección de información se realizó previa autorización de las direcciones de las instituciones educativas participantes. Posteriormente, se coordinó con los docentes responsables para aplicar los cuestionarios en horario escolar. La aplicación de los instrumentos se efectuó de manera presencial en las aulas de clase, garantizando condiciones adecuadas de confidencialidad, anonimato y participación voluntaria.

2.6. Procedimiento de recolección de datos

La investigación respetó los principios éticos de confidencialidad, anonimato, participación voluntaria y uso académico de la información. Los participantes fueron informados sobre los objetivos del estudio y la naturaleza exclusivamente científica de los datos recopilados. Asimismo, se garantizó que los resultados serían utilizados únicamente con fines investigativos, evitando cualquier forma de identificación individual o institucional de los participantes.

3. Resultados

3.1. Nivel de habilidades blandas en estudiantes de secundaria

Para evaluar las habilidades blandas se consideraron dimensiones relacionadas con la comunicación interpersonal, liderazgo, trabajo en equipo, empatía, resolución de conflictos y capacidad de adaptación. Los hallazgos evidencian que la mayoría de los estudiantes presenta un nivel medio de habilidades blandas (53.2%), seguido de un nivel alto (32.9%), mientras que solo un 13.9% reporta niveles bajos (Figura 1).

Figura 1. Nivel de habilidades blandas en estudiantes de quinto año

Estos resultados permiten inferir que existe un desarrollo moderado de competencias socioemocionales, comunicativas y relacionales en la población estudiada; no obstante, una proporción significativa aún muestra limitaciones en capacidades fundamentales para el desempeño académico y social. Desde una perspectiva analítica, el predominio del nivel medio sugiere que los estudiantes cuentan con habilidades básicas para interactuar, trabajar en equipo, comunicarse y adaptarse a distintos entornos; sin embargo, dichas competencias todavía no alcanzan niveles consolidados que respondan plenamente a las demandas de la educación superior y a las exigencias dinámicas del mercado laboral contemporáneo. Esto resulta especialmente relevante en escenarios educativos donde las competencias transversales son cada vez más valoradas para el liderazgo, la innovación y la empleabilidad. Asimismo, en contextos andinos como Huancavelica, caracterizados por brechas socioeconómicas, desigualdades territoriales y limitadas oportunidades de desarrollo profesional, las habilidades blandas adquieren una importancia estratégica como mecanismo de fortalecimiento personal, integración social y movilidad educativa y laboral. En este sentido, potenciar estas competencias no solo contribuye al rendimiento académico, sino también a ampliar las posibilidades de inserción y proyección profesional de los estudiantes en entornos cada vez más competitivos y globalizados.

3.2. Perspectiva profesional de los estudiantes

La variable perspectiva profesional incluyó indicadores relacionados con expectativas laborales, claridad vocacional, proyección académica y percepción sobre el futuro profesional. Los resultados evidencian que el 49.4% de los estudiantes presenta una perspectiva profesional media, mientras que el 39.2% alcanza un nivel alto; únicamente un 11.4% manifiesta una baja proyección profesional (Figura 2).

Figura 2. Nivel de perspectiva profesional en estudiantes de secundaria

Estos hallazgos sugieren que la mayoría de los participantes posee aspiraciones académicas y laborales relativamente definidas, orientadas a la continuidad de estudios superiores y a la construcción de un proyecto de vida profesional. Sin embargo, también reflejan la persistencia de ciertos niveles de incertidumbre respecto a las oportunidades reales de inserción educativa y laboral en el futuro. Desde una perspectiva interpretativa, los estudiantes con mayores niveles de perspectiva profesional tienden a mostrar una actitud más positiva hacia su formación, evidenciando motivación académica, confianza en sus capacidades personales y expectativas de superación mediante estudios universitarios o técnicos. Estas características suelen asociarse con una mayor capacidad para planificar metas, tomar decisiones vocacionales y proyectarse en escenarios de movilidad social y desarrollo profesional. Por otro lado, los estudiantes que presentan menores expectativas profesionales expresan preocupaciones vinculadas a factores estructurales, tales como las limitaciones económicas familiares, la insuficiente orientación vocacional y las reducidas oportunidades de crecimiento educativo y laboral en sus contextos regionales. En ciudades y regiones andinas como Huancavelica, estas condiciones pueden influir significativamente en la construcción de las aspiraciones juveniles, condicionando las posibilidades de acceso a la educación superior y al empleo formal. En ese sentido, fortalecer la orientación profesional y el acompañamiento educativo resulta fundamental para ampliar las expectativas de futuro y promover mayores oportunidades de desarrollo en la población estudiantil.

3.3. Comparación de habilidades blandas según tipo de institución educativa

Los resultados muestran que los estudiantes de instituciones educativas privadas obtuvieron puntuaciones promedio más elevadas en habilidades blandas en comparación con los estudiantes de instituciones públicas. Esta diferencia podría explicarse por la existencia de mayores oportunidades formativas en los centros privados, tales como la participación en actividades extracurriculares, el desarrollo de metodologías activas de enseñanza, el fortalecimiento de competencias comunicativas y la promoción de espacios orientados al trabajo colaborativo y al liderazgo estudiantil (Figura 3).

Desde una perspectiva analítica, estos hallazgos sugieren que el contexto institucional influye significativamente en el desarrollo de competencias socioemocionales y relacionales. En las instituciones privadas, los estudiantes tienden a desenvolverse en entornos educativos que favorecen la expresión personal, la participación constante y el acompañamiento individualizado, factores que contribuyen al fortalecimiento de habilidades como la comunicación interpersonal, la seguridad personal y la capacidad de liderazgo. Por otro lado, en las instituciones públicas se observó una mayor heterogeneidad en las respuestas, particularmente en dimensiones relacionadas con la autoestima

académica, la autoconfianza y la toma de decisiones. Esta variabilidad podría estar vinculada a limitaciones estructurales, diferencias en el acceso a recursos educativos y contextos familiares o socioeconómicos diversos que afectan las experiencias formativas de los estudiantes. En regiones andinas como Huancavelica, estas desigualdades educativas suelen reflejar brechas históricas en infraestructura, acceso a programas de orientación y oportunidades de desarrollo integral.

Figura 3. Comparación de habilidades blandas entre estudiantes de instituciones públicas y privadas

Los estudiantes de instituciones privadas obtuvieron puntuaciones promedio más elevadas en habilidades blandas en comparación con los estudiantes de instituciones públicas. Esta diferencia podría estar asociada a mayores oportunidades de participación en actividades extracurriculares, metodologías activas de enseñanza y espacios de interacción comunicativa. Asimismo, se identificó que los estudiantes de colegios privados mostraron mejores niveles de liderazgo, seguridad personal y comunicación interpersonal. En contraste, en las instituciones públicas se observó una mayor heterogeneidad en las respuestas, especialmente en dimensiones vinculadas con la autoestima académica y la toma de decisiones.

3.4. Relación entre habilidades blandas y perspectiva profesional

Con el propósito de determinar la relación entre las variables de estudio, se aplicó la prueba estadística Rho de Spearman, debido a la naturaleza ordinal de los datos. Los resultados muestran una correlación positiva alta y estadísticamente significativa entre las habilidades blandas y la perspectiva profesional de los estudiantes ($Rho = 0.781$; $p < 0.05$). Esto indica que, a mayores niveles de habilidades blandas, mayores son también las expectativas y proyecciones profesionales de los estudiantes (Tabla 4).

Tabla 4. Relación entre variables

Variables	Rho de Spearman	Sig. bilateral	Interpretación
Habilidades blandas – Perspectiva profesional	0.781	0.000	Relación positiva alta

desarrollan liderazgo, empatía, trabajo colaborativo y habilidades comunicativas presentan mayor seguridad respecto a sus metas académicas y laborales. Desde una perspectiva educativa, estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer programas escolares orientados al desarrollo integral del estudiante, incorporando estrategias pedagógicas centradas en inteligencia emocional, liderazgo juvenil, trabajo colaborativo y orientación vocacional.

4. Discusión de Resultados

Los resultados obtenidos evidencian la existencia de una relación positiva alta y estadísticamente significativa entre las habilidades blandas y la perspectiva profesional en estudiantes del quinto año de educación secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de Huancavelica. El coeficiente Rho de Spearman ($\rho = 0.781$; $p < 0.05$) demuestra que el fortalecimiento de competencias socioemocionales, comunicativas y relacionales se asocia directamente con mayores expectativas académicas, claridad vocacional y proyección profesional en los adolescentes. Este hallazgo coincide con investigaciones internacionales y latinoamericanas que sostienen que las habilidades blandas constituyen un factor determinante en la construcción de metas futuras, la empleabilidad y la adaptación a contextos sociales complejos (Yoon et al., 2024; Echeverría et al., 2020).

Desde una perspectiva teórica, los resultados respaldan los postulados vinculados al desarrollo humano y a la inteligencia emocional, los cuales sostienen que las capacidades interpersonales influyen significativamente en la autopercepción, la toma de decisiones y la planificación del futuro profesional. En ese sentido, competencias como el liderazgo, la empatía, la comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo no solo favorecen el desempeño escolar, sino que también fortalecen la seguridad personal y la construcción de proyectos de vida sostenibles. Los hallazgos también guardan relación con lo señalado por Pérez et al. (2025), quienes afirman que las competencias socioemocionales permiten a los estudiantes afrontar escenarios de incertidumbre y responder de manera más efectiva a las exigencias educativas y laborales contemporáneas.

Respecto a los niveles de habilidades blandas, se identificó un predominio del nivel medio (53.2%), seguido del nivel alto (32.9%). Estos resultados sugieren que los estudiantes poseen competencias básicas para interactuar socialmente y desenvolverse en espacios académicos; sin embargo, todavía persisten limitaciones en dimensiones asociadas con la autoconfianza, la resolución de conflictos y la adaptación. Esta situación puede interpretarse a partir de las condiciones estructurales propias de contextos andinos, donde las desigualdades sociales, económicas y educativas influyen en las oportunidades de desarrollo personal y profesional. En regiones como Huancavelica, históricamente marcadas por brechas territoriales y limitaciones institucionales, el fortalecimiento de habilidades blandas adquiere una relevancia estratégica como mecanismo de inclusión, movilidad social y mejora de las trayectorias educativas juveniles.

En relación con la perspectiva profesional, la mayoría de estudiantes presentó niveles medios y altos de proyección profesional, lo cual evidencia la existencia de aspiraciones académicas y laborales relativamente consolidadas. No obstante, también se identificó un grupo de estudiantes con expectativas limitadas respecto a su futuro educativo y ocupacional. Estos resultados coinciden con investigaciones desarrolladas en contextos latinoamericanos, donde las expectativas profesionales de los adolescentes suelen verse condicionadas por factores económicos, familiares y territoriales (Sunza et al., 2025). Asimismo, la limitada orientación vocacional y las restricciones de acceso a oportunidades educativas superiores continúan representando obstáculos importantes para la construcción de proyectos de vida en sectores juveniles de regiones periféricas del Perú.

Por otro lado, el estudio evidenció diferencias entre estudiantes de instituciones públicas y privadas en relación con las habilidades blandas. Los estudiantes de colegios privados obtuvieron puntuaciones promedio superiores, particularmente en dimensiones vinculadas con liderazgo, comunicación interpersonal y seguridad personal. Estos hallazgos pueden asociarse con la presencia de metodologías pedagógicas más participativas, mayores oportunidades extracurriculares y contextos institucionales orientados al acompañamiento individualizado. En contraste, las instituciones públicas mostraron una mayor heterogeneidad en las respuestas, especialmente en aspectos relacionados con autoestima académica y toma de decisiones. Esta situación refleja desigualdades educativas

persistentes en el sistema escolar peruano, donde las condiciones institucionales y los recursos disponibles continúan influyendo en el desarrollo integral de los estudiantes.

Los resultados también permiten reflexionar sobre el papel de la escuela como espacio de formación integral. Tradicionalmente, muchos sistemas educativos han priorizado el desarrollo cognitivo y memorístico, relegando la dimensión socioemocional del aprendizaje. Sin embargo, la evidencia encontrada demuestra que las habilidades blandas tienen un impacto directo en la manera en que los adolescentes construyen sus expectativas de futuro y enfrentan los desafíos académicos y laborales. En consecuencia, las instituciones educativas requieren incorporar estrategias pedagógicas orientadas al fortalecimiento de competencias socioemocionales mediante programas de liderazgo juvenil, orientación vocacional, trabajo colaborativo e inteligencia emocional.

5. Conclusiones

La investigación concluye que las habilidades blandas constituyen un factor determinante en la construcción de la perspectiva profesional de los estudiantes de educación secundaria de Huancavelica, evidenciándose una relación positiva alta y estadísticamente significativa entre ambas variables ($\rho = 0.781$; $p < 0.05$). Los hallazgos demuestran que competencias como la comunicación interpersonal, el liderazgo, la empatía, el trabajo colaborativo y la capacidad de adaptación fortalecen las aspiraciones académicas, la claridad vocacional y la proyección laboral de los adolescentes, especialmente en contextos andinos marcados por desigualdades sociales y limitadas oportunidades educativas. En consecuencia, el estudio confirma que el desarrollo de habilidades blandas no debe ser considerado un componente complementario de la educación, sino un eje estratégico para la formación integral, la movilidad social y la construcción de proyectos de vida sostenibles, por lo que las instituciones educativas requieren incorporar de manera prioritaria programas socioemocionales y de orientación vocacional que permitan preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos académicos, profesionales y sociales del siglo XXI.

6. Conflicto de Intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

7. Fuente de Financiamiento

El autor no recibió ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio.

8. Contribución de Autoría

- Conceptualización: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz
- Curación de datos: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz
- Análisis formal: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz
- Investigación: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz
- Metodología: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz
- Validación: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz
- Visualización: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz
- Redacción – borrador original: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz
- Redacción – revisión y edición: Rubén Yacu Cárdenas-De la Cruz

9. Referencias

- Aliaga Escobedo, J. A., & Del Pozo Vargas, C. M. (2020). *Factores que favorecen al cambio social a través de aprendizajes y desarrollo de habilidades blandas en alumnos de los docentes pertenecientes al programa Enseña Perú. Estudio de caso: Dos escuelas, una en Cajamarca y otra del Callao entre los años 2013 al 2016*. [Tesis para optar el grado académico de Magíster en Gerencia Social con mención en Gerencia de Programas y Proyectos de Desarrollo]. Pontificia Universidad Católica del Perú. <https://tesis.pucp.edu.pe/items/6c193d82-7bae-4fe8-86d7-1cb398648ec4>
- Arteaga Araujo, H. J., Quispe Román, N., Sánchez Ríos, K. M., Polín Andrade, J. J., Coronado Fernández, J., & Cjuno, J. (2022). Adicción a redes sociales y procrastinación académica en universitarios de la selva peruana. *Revista ingenio espejo*, 16(3), 4-14. <https://doi.org/10.37135/ee.04.15.02>
- Bernate, J., & Vargas Guativa, J. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales*, 26(2), 141-154. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7599937>
- Burga Yuy, C. E. (2025). *Estrategia metodológica para fortalecer las habilidades blandas en estudiantes becarios de una universidad privada de Lima, sustentada en un modelo de trabajo colaborativo*. [Tesis para optar el grado de Doctor en Educación]. Universidad San Ignacio de Loyola. <https://repositorio.usil.edu.pe/entities/publication/726b66cd-11c5-4f4a-951e-9879bbdd29e6>
- Ceroni Galloso, M. (2010). ¿ Investigación básica, aplicada o sólo investigación?. *Revista de la sociedad Química del Perú*, 76(1), 5-6. <https://www.redalyc.org/pdf/3719/371937616001.pdf>
- Echeverría, L., Castillo, T., Pineda, J., & Palleres, S. (2020). Impacto de la movilidad internacional en el desarrollo de competencias blandas y su aplicación en el mercado laboral: un análisis para la mejora curricular desde la perspectiva de graduados de ciencias administrativas y contables. *Nueva Época*, 50(3), 1-38. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.3.126>
- Finol de Franco, M., & Vera Solórzano, J. L. (2020). Paradigmas, enfoques y métodos de investigación: Análisis teórico. *Mundo Recursivo: Revista Científica*, 3(1), 1-24. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8474590>
- Gómez-Martínez, M. (2025). Componentes esenciales de las competencias socioemocionales en educación ante los desafíos de la sociedad actual. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 10(20), 158-174. <https://doi.org/10.35381/r.k.v10i20.4634>
- Herazo Vega, R. D. (2026). Complejidades de la Motivación, la Orientación Vocacional y Proyecto de Vida en la Educación Media. *Revista Iberoamericana De Innovación Científica JA TUAIDA*, 3(1), 26-51. <https://doi.org/10.59722/rlic.v3i1.1111>
- Hernández González, O. (2021). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista cubana de medicina general integral*, 37(3). <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v37n3/1561-3038-mgi-37-03-e1442.pdf>
- Huamán Hurtado, J. C., Quintana-Castro, C. J., Espinoza Medrano, S., & Huamán Ninahuanca, C. (2026). *Análisis de los mecanismos de inserción laboral entre los beneficiarios de Beca 18*. Ministerio de Educación. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/12114>
- Jaimes Milla, M. (2025). *Habilidades blandas y autoestima en estudiantes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Tinco, Carhuaz*. [Tesis para optar el Título Profesional de Licenciado en Psicología]. Universidad Continental. <https://repositorio.continental.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/ffa1bb30-fe3e-4741-887e-9f3e56d417d7/content>
- Martínez Carpio, H. (2013). El enfoque por competencias desde la perspectiva del desarrollo humano: aspectos básicos y diseño curricular. *Avances en psicología*, 21(1), 9-22. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2013.v21n1.302>
- Martínez-Otero Pérez, V., & Sánchez Bobadilla, V. S. (2024). *Modelos educativos para el siglo XXI*. Dykinson. <https://www.torrossa.com/it/resources/an/5858401>
- Mayhua Crisostomo, A. L., & Ramos Arias, B. (2023). *Factores socioeconómicos determinantes del bajo rendimiento académico de estudiantes de educación básica regular en el Departamento de Huancavelica-2020*. [Tesis para optar el título profesional de Economista]. Universidad Nacional de Huancavelica. <https://repositorio.unh.edu.pe/items/f19d64d2-0525-473b-952c-453bd4b47352>
- Montes Gallo, L. G. (2022). *Autoestima, habilidades sociales y empleabilidad en los estudiantes de la Escuela Superior Técnica SENCICO de Lima, 2018*. [Tesis para optar al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación]. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. <https://repositorio.une.edu.pe/entities/publication/cc313878-0d1f-458d-b993-21f064645e1f>
- Padilla-Serrano, R. Y., & Barrera-Carrillo, R. R. (2025). *Representaciones Sociales en la Elección Profesional u Oficio en Estudiantes de una Institución Pública*. [Trabajo de grado para la obtención del título de Psicólogo]. Universidad de Santander. <https://repositorio.udes.edu.co/entities/publication/60887752-a2db-4c2d-b166-cbaa915aa0b6>
- Pérez-Quevedo, S. J., Casanova-Ferrer, R. A., & Urdaneta-Fernández, J. M. (2025). Habilidades de inteligencia emocional en la formación de docentes para el rendimiento académico de estudiantes. *Noesis*, 7(13), 143-170. <https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i13.280>
- Pinedo-Castro, A. (2024). Habilidades Blandas como Factor Clave para la Mejora de la Convivencia Escolar. *Revista Docentes 2.0*, 17(2), 216-230. <https://doi.org/10.37843/rted.v17i2.550>
- Sunza Chan, S. P., Martín Pavón, M. J., & Sevilla Santo, D. E. (2025). Adolescentes en comunidades rurales: congruencia entre personalidad vocacional y aspiraciones de carrera. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 15(30). <https://doi.org/10.23913/ride.v15i30.2363>
- Veramendi Villavicencios, N. G., Barrionuevo Torres, C. N., Portocarrero Merino, E., Barrionuevo Torres, L. C., Rojas Cotrina, A. R., Lazo Salcedo, C. Ángel, & Santillán Oliva, E. (2018). Elección de carreras universitarias con perspectiva de género, Perú 2017. *Entorno*, (66), 32-41. <https://doi.org/10.5377/entorno.v0i66.6724>
- Yoon-García, N. G., Solórzano-Álava, W. L., & Moreira-Cantos, P. S. (2024). Gestión de proyectos en el desarrollo de habilidades blandas en estudiantes de la Educación Superior. *Revista Científica Arbitrada De Investigación En Comunicación, Marketing Y Empresa REICOMUNICAR*. ISSN 2737-6354., 7(14), 193-207. <https://reicomunicar.journalgestar.org/index.php/reicomunicar/article/view/304>